

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

LEARNING BASIC ALGORITHMS IN A 3D-MODELING ENVIRONMENT

НЕДБАЙЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,

*доцент, старший преподаватель,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет.*

NEDBAYLOV ALEXANDER ANDREEVICH,

*Associate professor, senior lecturer,
Far Eastern State Technical Fisheries University.*

В статье приведены результаты применения 3D-редакторов openSCAD (C-подобный язык) и BlocksCAD (язык Scratch) при изучении основных алгоритмов (линейный, разветвляющийся, циклический, с применением модулей и массивов) студентами, обучающимися по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Дополнительно повторяются основные математические функции. Выполняется оценка влияния визуализации на аналогичные вычисления в среде CodeBlocks (язык C). Проводится сравнение влияния визуализации результатов использования 3D-редакторов на практическую деятельность студентов. По итогам исследования сделан вывод, что предложенный подход ускоряет выполнение заданий и сокращает количество замечаний.

The article presents the results of the use of 3D editors OpenSCAD (C-like language) and BlocksCAD (Scratch language) in the study of basic algorithms (linear, branching, cyclic, using modules and arrays) by students studying in the specialty "Operation of marine electrical equipment and automation". Additionally, the basic mathematical functions are repeated. The impact of visualization on similar calculations in the CodeBlocks environment (C language) is evaluated. A comparison is made of the impact of visualization of the results of using 3D editors on the practical activities of students. According to the results of the study, it was concluded that the proposed approach speeds up the completion of tasks and reduces the number of comments.

Ключевые слова: 3D-моделирование, алгоритм, линейный алгоритм, разветвляющийся алгоритм, циклический алгоритм, модуль, openSCAD, BlocksCAD, CodeBlocks.

Key words: 3D-modeling, algorithm, linear algorithm, branching algorithm, cyclic algorithm, module, openSCAD, BlocksCAD, CodeBlocks.

Быстрый количественный и качественный рост автоматизированных роботизированных систем, применяемых в различных сферах экономики, предъявляет всё более высокие требования к подготовке специалистов технического и технологического профилей и специальностей, в том числе в области алгоритмизации и программирования. Одно из решений – более глубокое изучение алгоритмизации в курсе «Информатика». При этом целесообразно выполнение части практических заданий в среде приложений для 3D-моделирования и с применением микроконтроллеров. Тогда студенты смогут активнее применять полученные знания и навыки в проектировании/модернизации технологических процессов и оборудова-

ния, например, в рамках дисциплины «Информационные технологии в эксплуатации судового оборудования и средств автоматики».

Для изучения алгоритмов и формирования соответствующих компетенций предлагается, например, использовать среду КуМир [3; 5] или визуализатор алгоритмов [7]. Написание программ для квадрокоптеров, по мнению автора [6], даст возможность преодолеть трудности при составлении записи алгоритма и визуализировать результат. Возможно использование языка Scratch [13] во внеурочное время для получения и закрепления практических навыков. Программирование робота для визуализации функционирования алгоритмов в визуальной среде TRIK Studio предлагается как актуальное средство обучения алгоритмизации [15]. Ещё один вариант изучения алгоритмов – применение специальных приложений для мобильных устройств [1].

Однако для работы со студентами в вузе для теоретического (лекционного) курса целесообразен иной подход. Желательно представить информацию максимально доступно с тем, чтобы в дальнейшем сократить время выполнения практического задания и повысить его соответствие предъявленным критериям оценки. Для этого предлагается, например, использование презентации с покадровым размещением объектов визуализации, связанных с речью лектора [4]. Другой вариант – разработка графического приложения на языке Python, основанного на математической модели физического процесса [14].

Однако указанные варианты визуализации недостаточно интерактивны и мобильны, чтобы показать реакцию программы на изменение исходных данных, или требуют времени на разработку. Поэтому тема исследования актуальна.

Методы.

Технологический процесс можно разделить на определённую последовательность связанных алгоритмов. Работа оборудования, с помощью которого такой процесс реализуется, тоже основана на определённых алгоритмах. Поэтому специалисты, обслуживающие/модернизирующие это оборудование, должны знать и понимать эти алгоритмы для того, чтобы оперативно определить проблему и устранить её. Для формирования соответствующих компетенций целесообразно предпринять усилия по созданию студентами ресурсов (графические эскизы и 3D-модели, текстовые документы технического характера, расчёты в электронных таблицах и с помощью языка программирования) в цифровом виде. Как показала практика, для создания таких цифровых ресурсов можно применять технологии цифрового творчества [8], которые, в частности, легко осваиваются в ходе практических занятий. Как и для любой технологии, к результатам работы могут применяться критерии оценки. Корректно сформированный технологический процесс для выполнения задания приводит к заданному/ожидаемому результату.

Вместе с тем, как показала практика, при выполнении заданий студенты не всегда определяют и, следовательно, реализуют ожидаемый/предложенный алгоритм. Поэтому было сочтено целесообразным для повышения наглядности визуализировать процесс освоения алгоритмических конструкций в соответствии с теорией усвоения [2].

Для этого были выбраны бесплатные программные средства для 3D-моделирования: BlocksCAD [10] и openSCAD [12]. И в openSCAD, и в BlocksCAD 3D модель создаётся с помощью кода, что как раз и обеспечивает связь результата с правильной последовательностью действий (т.е. с алгоритмом). Проведён анализ соответствия языка, на котором создаётся 3D-модель, языку C. Отмечены различия в написании ряда операторов, преодолимые сопоставлением. Как показала практика использования, подготовленная параметризованная модель оперативно позволяет показать, как функционирует только что продемонстрированный в презентации алгоритм при изменении исходных данных. Оценено быстрое получение визуального результата. Сопоставлена структура программ на языке C и языках, используемых в приложениях. Проверена реакция программ 3D-моделирования на изменение исходных дан-

ных с привнесённой ошибкой и реакция на её исправление.

Результаты.

Для визуализации [9] алгоритмических последовательностей были подготовлены пары демонстрационных материалов:

- Для демонстрации – изображение 3D-модели;
- Для сопоставления с визуально представленным 3D-результатом – программа на языке C (среда CodeBlocks [11], результат – консольное приложение).

Поскольку blocksCAD имеет возможность экспортировать 3D-модель в файл формата XML, а также оперативно загружать ранее созданные модели, то для работы подходит любой компьютер, подключённый к компьютерной сети, имеющей доступ в интернет. Так как рабочее поле для кода у приложения невелико, то для больших моделей или в случае отсутствия подключения к сети, использовался openSCAD.

Тематика подготовленных моделей для визуализации алгоритмических конструкций:

- Линейный алгоритм:
 - 3D-модели для программ openSCAD и BlocksCAD – по 3 варианта;
 - Программа для CodeBlocks – 3 варианта;
- Разветвляющийся алгоритм:
 - 3D-модели для программ openSCAD и BlocksCAD – по 1 варианту;
 - Программа для CodeBlocks – 3 варианта;
- Циклический алгоритм (цикл for):
 - 3D-модели для программ openSCAD и BlocksCAD – по 1 варианту;
 - Программа для CodeBlocks – 3 варианта;
- Циклический алгоритм (цикл while...do):
 - Программа для CodeBlocks – 2 варианта;
- Циклический алгоритм (цикл do...while):
 - Программа для CodeBlocks – 2 варианта;
- Применение модулей в алгоритме:
 - 3D-модели для программ openSCAD и BlocksCAD – по 2 варианта;
 - Программа для CodeBlocks – 3 варианта;
- Применение массивов:
 - 3D-модели для программ openSCAD – 1 вариант;
 - Программа для CodeBlocks – 3 варианта.

Кроме этого, было сочтено целесообразным применить в качестве демонстрационных параметризованные 3D-модели процессов, разбирая как применённые в программах алгоритмы, так и физику процессов, и их математический аппарат:

- Падение тела, двигающегося горизонтально, с высоты;
- Движение тела, брошенного под углом к горизонту;
- Движение тела по наклонной плоскости;

Модели выполнены в среде openSCAD.

Пример 1.

Программа применения модулей на примере вычисления тока в цепи из 7 резисторов (рис. 1).

Для вычисления сопротивлений параллельно и последовательно соединённых резисторов будут использованы модули с передачей в них необходимых параметров и получением результатов вычислений.

Рис. 1. Цепь постоянного тока

Текст программы.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
// Модуль вычисления последовательного сопротивления резисторов
float serial(float r1, float r2) {
    float r = r1 + r2;
    return r;
}
// Модуль вычисления параллельного сопротивления резисторов
float parallel(float r1, float r2) {
    float r = r1 * r2 / (r1 + r2);
    return r;
}
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Rus");
    float e = 6;
    float r1 = 12;
    float r2 = 22;
    float r3 = 47;
    float r4 = 15;
    float r5 = 56;
    float r6 = 62;
    float r7 = 30;
    float r67 = serial(r6, r7);
    float r567 = parallel(r5, r67);
    float r4567 = serial(r4, r567);
    float r23 = parallel(r2, r3);
    float r = r1 + r23 + r4567;
    float i = e / r;
    printf("Потребляемый ток = %f а", i);
    return 0;
}
```

Пример 2.

Создание 3D-модели планки для крепления датчика на платформе робота (рис. 2).

Рис. 2. Модель планки

Текст программы.

```
// Модель планки для крепления датчика
$fn = 100;
// Число отверстий по горизонтали
horiz = 5;
planka(horiz);
wert1 = 4;
rotate([0, 0, 90]) planka(wert1);
wert2 = 4;
translate([10 * (horiz - 1), 0, 0]) rotate([0, 0, 90]) planka(wert2);
// Модуль
module planka(n) {
  difference() {
    hull() {
      cylinder(d = 10, h = 3);
      translate([10 * (n - 1), 0, 0]) cylinder(d = 10, h = 3);
    }
    for(x = [0 : 10 : 10 * (n - 1)]) {
      translate([x, 0, -1]) cylinder(d = 4.2, h = 5);
    }
  }
}
}
```

Обсуждение.

Анализ применения созданных 3D-моделей во время лекционных занятий показал следующее:

- Применение интерактивных программ 3D-моделирования для визуализации алгоритмов другими авторами не рассматривается;
- Применение программ отличается от применения разработок, предложенных другими авторами;
- Подобный подход можно реализовать и в других учреждениях образования разного уровня.

Примеры реализации алгоритмов:

- Линейного;
- Разветвляющегося;
- Циклического алгоритма for;
- Применение массивов;

- Применение математических функций.

Выводы.

Ход работы по подготовке программ и их использование на лекциях для студентов 1 курса:

- Разработка программ выполняется достаточно быстро;
- Добавление программ 3D-моделирования для визуализации алгоритмов можно выполнить достаточно оперативно, реагируя на реакцию студентов;
- Реакция студентов положительная;

Не реализованы:

- Алгоритм `while...do`;
- Алгоритм `do...while`.

По итогам исследования было сочтено необходимым добавить:

- В учебные пособия по подготовке графических эскизов (редакторы Paint и Kolour-Paint, GIMP, Inkscape) технологическая последовательность «Эскиз 3D-модели пластины с уголками»;

- В сборник заданий по подготовке графических эскизов раздел «Подготовка 3D-графиков функций».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Векленко К.В., Литвинова О.А. От обучения и практике: обзор мобильных приложений для развития навыков алгоритмизации и программирования // Информационные технологии в образовании. 2023. № 6. С. 56-61.
2. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственных действий и понятий». М., 1965. 51 с.
3. Гаврилова И.В. Методические аспекты обучения составлению алгоритмов в базовом курсе информатики // Вопросы науки и образования. 2019. № 1(42). С. 127-132.
4. Игумнова О.В. Проектирование электронного сопровождения лекции-визуализации // Теория и практика социогуманитарных наук. 2024. № 1(25). С. 33-44.
5. Козлов С.В. Быков А.А. Обучение школьников выполнению и анализу простейших алгоритмов управления исполнителями в среде кумир // Современные наукоёмкие технологии. 2023. № 10. С. 123-128.
6. Курганова Н.А. Использование квадрокоптеров Tello EDU при изучении раздела «Основы алгоритмизации» школьного курса информатики // Информатика в школе. 2022. № 3(176). С. 5-11.
7. Моглан Д.В. Дидактический потенциал использования систем визуализации алгоритмов в процессе обучения программированию // Открытое образование. 2019. Т. 23. № 2. С. 31-41.
8. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии поддержки проектного обучения // Журнал «Информатика и образование». №10. 2012. С. 68-72.
9. Новгородова Н.Г. 3D-визуализация, как современный дидактический инструмент высшего профессионально-педагогического образования // Фундаментальные исследования. 2012. №11-2. С. 454-457.
10. Приложение blocksCAD. URL: <https://www.blockscad3d.com/editor> (дата обращения 10.05.2024).
11. Приложение CodeBlocks. URL: <https://www.codeblocks.org> (дата обращения 10.05.2024).
12. Приложение openSCAD. URL: <https://openscad.org> (дата обращения 10.05.2024).
13. Сорокина И.Г. Формирования навыков программирования и алгоритмизации во внеурочной деятельности средствами программы Scratch // Интеллектуальный потенциал общества как драйвер инновационного развития науки: сборник статей Международной научно-практической конференции, Самара, 25 марта 2021 года. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2021. С. 147-151.

14. Черников А.С., Горбунова Т.Н. Визуализация моделирования физических законов // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 1. С. 67.

15. Филимонова Е.В., Савчук А.Ю. Робот LEGO MINDSTORMS EV3 в среде TRIK Studio как новый исполнитель для обучения алгоритмизации и основам робототехники в школьном курсе информатики // Информатика в школе. 2021. № 7(170). С. 48-56.

© Недбайлов А.А., 2024.